

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аблаева Лола Фрунзевна

Хорезмская область город Ургенч, спецшкола № 3

Учитель начальных классов

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема использования игровых технологий в начальных классах, направленных на активизацию познавательной деятельности, интереса школьников при изучении материала. Автор приходит к выводу, что игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения. В настоящее время эта проблема актуальна, так как однотипность и шаблонность уроков снижают интерес к обучению, делают учебный процесс скучным и бесперспективным.

Ключевые слова: сущность игры, начальная школа, дидактические игры, процесс обучения, игровые технологии, развивающие игры.

Как гласит узбекская народная пословица: «Знания, полученные в детстве, подобны надписи, высеченной на камне». Это означает, что знания, обретенные в детстве, не забудутся никогда. Задача учителей начальных классов состоит именно в даче таких знаний, которые помогли бы ему в его дальнейшей жизни в обществе как его полноправный гражданин.

В начальных классах ученикам трудно долгое время сидеть в одном положении. Преподаватель должен правильно воспринимать их особенности. Обстановка в классе должна соответствовать образу, которого создал К. Д. Ушинский: «Нужно позволять классу свободно бурлить, волноваться, но удерживать его всякий раз в тех пределах, которые нужны для успеха учения, мёртвая тишина на уроке недопустима». Важно позволять ученикам задавать вопросы учителю, самим высказываться, разговаривать, сидеть в классе свободно и непринужденно. Как показывает практика, этот образ помогает лучше руководить процессом урока. Важнейшей задачей современной школы является обучение человека жизни в информационном мире. Это означает, что возникает необходимость применения в практике работы учителя начальных классов информационно-коммуникативных технологий. Потому что дети к этому возрасту имеют некоторые навыки использования гаджетов-телефонов, планшетов,

компьютеров, по этой причине они традиционные методы обучения в большинстве случаев находят скучными.

Можно приводить много примеров ведущих педагогов и психологов о великом значении игры в детском возрасте. Главное подтверждение необходимости играть в этом возрасте имеет исторические корни, люди с древних времен через игру передавали свой жизненный опыт, учились принимать роль, выполнять её, следуя установленным правилам, ошибаться и высказывать своё мнение, корректировать поведение в игре друг друга и т.д.

“Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности”.

Понятие «игровые технологии» в педагогике включает обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных игр.

Задача - сделать процесс обучения занимательным, создать у детей бодрое рабочее настроение, облегчить преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Необходимо систематически совершенствовать и углублять знания по теории и методике преподаваемого предмета, обновлять методическую литературу, использовать новые технологии в своей работе.

Игровые технологии способствуют развитию познавательной активности на уроках. Игровые технологии можно использовать на всех уроках в начальной школе. Это связано с тем, что начальная школа - новый этап в жизни детей: из детского сада - в школу, в мир учителей, новых предметов, учебников. Задача учителя в это время - сделать так, чтобы встреча с незнакомым не испугала, не разочаровала, а, наоборот, способствовала возникновению интереса к учению. Учителю начальных классов приходится решать такую задачу почти каждый день. Важно сделать почти ежедневные встречи с новым материалом не скучными и обыденными, а радостными и интересными. Вот здесь на помощь приходят уроки - игры, уроки - путешествия. Разумно и уместно используя подобного рода уроки наряду с

традиционными формами, учитель увлекает детей и тем самым создаёт почву для лучшего восприятия большого и сложного материала.

На таких уроках ученики работают более активно. Особенно радует, что те ученики, которые учатся неохотно, на таких уроках работают с большим увлечением.

После каждого подобного урока мы слышим от детей фразу: «Давайте ещё поиграем», что свидетельствует об успешности урока.

Игровые технологии способствуют воспитанию познавательных интересов и активизации деятельности учащихся. Использовать игровые технологии можно на любой ступени обучения.

Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности человека. Игра, являясь развлечением, отдыхом, способна перерасти в обучение, в творчество.

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приёмов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – чётко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно – познавательной направленностью.

Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве её средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую

задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Педагогические игры имеют следующую классификацию:

- По виду деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные и психологические;

- По характеру педагогического процесса:

1. обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие;

2. познавательные, воспитательные, развивающие;

3. репродуктивные, продуктивные, творческие;

4. коммуникативные, диагностические, профориентационные и др.;

- По характеру игровой методики: предметные, ролевые, имитационные и т. д.;

- По игровой среде: с предметами, без предметов, компьютерные и с ТСО, комнатные и др.

Игра: "Незавершенность".

Недостатком любого курса обучения является то, что часть материала может быть плохо усвоенной. Как этот недостаток обернуть в позитивное качество? Попробуем провести эксперимент. У каждого ученика открыт учебник. За ограниченное время, полистав его, нужно освоить заданную информацию. А потом посмотреть, что осталось за пределами освоения.

Итак, Вы как учитель определяете, какой раздел учебника сейчас необходимо изучить (время- 10 минут). Обозначьте начало работы (по команде). Когда время пройдет, всем закрыть учебник. Ученикам требуется сформулировать несколько вопросов: что оказалось непонятным в тексте и записать их. Выбирается ведущий, который собирает все записки с вопросами и анализирует, какой из них показался наиболее интересным и полным. Пока ведущий выбирает интересный вопрос, предлагаете каждому полистать учебник и постараться найти ответ. Ведущий зачитывает вопросы, которые выбрал и просит ответить на них.

При использовании игровых технологий на уроках необходимо соблюдение следующих условий:

- 1) соответствие игры учебно - воспитательным целям урока;
- 2) доступность для учащихся данного возраста;
- 3) умеренность в использовании игр на уроках.

Можно выделить такие виды уроков с использованием игровых технологий:

- 1) ролевые игры на уроке;
- 2) игровая организация учебного процесса с использованием игровых заданий (урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - КВН);
- 3) игровая организация учебного процесса с использованием заданий, которые обычно предлагаются на традиционном уроке (найди орфограмму, произведи один из видов разбора и т.д.);
- 4) использование игры на определённом этапе урока (начало, середина, конец; знакомство с новым материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и систематизация изученного);
- 5) различные виды внеклассной работы по русскому языку (лингвистический КВН, экскурсии, вечера, олимпиады и т.п.), которые могут проводиться между учащимися разных классов одной параллели.

Игровые технологии занимают важное место в учебно - воспитательном процессе, так как не только способствуют воспитанию познавательных интересов и активизации деятельности учащихся, но и выполняют ряд других функций:

- 1) правильно организованная с учётом специфики материала игра тренирует память, помогает учащимся выработать речевые умения и навыки;
- 2) игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает внимание и познавательный интерес к предмету;
- 3) игра - один из приёмов преодоления пассивности учеников;
- 4) в составе команды каждый ученик несёт ответственность за весь коллектив, каждый заинтересован в лучшем результате своей команды, каждый

стремится как можно быстрее и успешнее справиться с заданием. Таким образом, соревнование способствует усилению работоспособности всех учащихся.

Эти передовые педагогические игровые технологии, применение которых в сочетании с традиционной методикой преподавания, гарантируют:

- Активизацию учебного процесса, учебно-познавательной деятельности младших школьников.
- Комфортный и результативный для ученика и учителя процесс обучения.
- Высокий и прочный уровень обученности в классах с любой подготовленностью.
- Формирование у школьников умения и стойкого навыка учиться.
- Полноценное соединение знаний и практических навыков.
- Объединение учебной и внеурочной деятельности в единый воспитательный процесс.

Литература:

1. Баранов М. Т. Современные педагогические технологии. Начальная школа. Пособие для учителя. Ростов н/Д: изд-во “Феникс”, 2016.
2. Кубичев Е. А. Обучение для будущего (при поддержке Microsoft): учеб. Пособие. М.: Издательско-торговый дом “Русская редакция”, 2014..
3. Львов М. Р. Начальная школа Правописание. — М.: Просвещение, 2018.. — № 11, Русский язык в школе..